

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
UNAN-MANAGUA
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL
CUR-CARAZO**

“2024, Universidad gratuita y de calidad para seguir en victorias”

Artículo de revisión científica

Título del artículo: Análisis de la incidencia negativa de la música urbana en las emociones, desarrollo académico y en el comportamiento social de las y los estudiantes de educación terciaria en Nicaragua.

Autores:

Br.

Carné:

Oscar Eduardo Cortez Chávez	20-90148-3
Pedro Joaquín Acosta Alemán	22-90400-2
Isaí Feliciano Calero López	23-90179-1
Manuel de Jesús Matus Cerda	2290747-8
Anielka Mayela Tórrez Morales	22-90570-7
Andrea Elizabeth Rosales Cárdenas	22-90910-6
Sandra Hernández Urbina	18-60663-9

Tutor:

MSc. Rodolfo José García García

Jinotepe, 9 noviembre del 2024

¡Universidad del Pueblo para el Pueblo!

UNAN- CUR-CARAZO

Resumen

Iniciando el artículo de revisión científica relacionado al análisis de la incidencia de la música urbana en las emociones, y en el comportamiento social de las y los estudiantes de educación terciaria en Nicaragua, se llevó a cabo un estudio entre agosto y noviembre del 2024. Su objetivo fue examinar cómo la música urbana influye negativamente en su bienestar emocional y social. Su hipótesis se planteó con respecto a que si los estudiantes comprenden el impacto negativo de la música urbana, podrían mejorar su estado emocional, desarrollo académico y comportamiento social. Mediante la revisión documental, se usó un paradigma socio-crítico y un estudio descriptivo interpretativo. Los principales hallazgos indican que la música urbana, con letras negativas, afecta la concentración, el rendimiento académico y la forma en que los estudiantes interactúan socialmente. En conclusión es esencial que los jóvenes sean conscientes de estos efectos para mejorar su calidad de vida.

Palabras Claves: música urbana, emociones, rendimiento académico, comportamiento social, educación superior.

Abstract

Starting with the scientific review article related to the analysis of the impact of urban music on the emotions and social behavior of tertiary education students in Nicaragua, a study was carried out during the period from August to November 2024. The article's objective was to examine how urban music negatively influences the emotional and social well-being of young people. The hypothesis suggested that if students understand the negative impact of urban music, they might improve their emotional state, academic development, and social behavior. The research was conducted through a documentary review, using a socio-critical paradigm and a descriptive and interpretive study approach. The main findings indicate that urban music, particularly with negative lyrics, interferes with concentration, affects academic performance, and alters how students interact socially. In conclusion, it is essential for young people to be aware of these effects to improve their quality of life.

Keywords: urban music, emotions, academic performance, social behavior, higher education.

Introducción

El artículo de revisión se enfoca en el análisis de la incidencia de la música urbana en las emociones, desarrollo académico y en el comportamiento social de las y los estudiantes de educación terciaria en Nicaragua. Para esta temática se planteó la siguiente interrogante. ¿Qué impacto tiene la música urbana en la vida de los estudiantes de educación terciaria en Nicaragua?

Seguidamente el artículo surge de la necesidad de abordar este fenómeno contemporáneo, considerando que la música urbana no solo es un entretenimiento, sino un reflejo de las realidades que enfrentan muchos jóvenes. La relevancia del análisis radica en la búsqueda de comprender cómo este género musical puede influir negativamente en la vida académica y social de las y los estudiantes.

Por consiguiente, el objetivo principal de este artículo es analizar su incidencia negativa en las y los estudiantes. A través de una revisión exhaustiva de la literatura existente, se espera ofrecer una visión clara sobre las dinámicas que se establecen entre estos elementos. Así, se busca que los lectores comprendan el impacto en los jóvenes.

De igual manera, la hipótesis del artículo de revisión científica está referida a que, si los estudiantes de educación terciaria en Nicaragua comprenden el impacto negativo que tiene la música urbana, entonces podrían mejorar su estado emocional, desarrollo académico y comportamiento social.

Es por eso que la metodología aplicada en este estudio se basa en una revisión detallada de la literatura científica existente, la cual permitirá identificar y analizar las variables: música, música urbana, emociones, desarrollo académico y comportamiento social. Esto consolida que el artículo científico está basado en el paradigma socio crítico para delimitar un marco claro sobre la incidencia de la música urbana. Este enfoque cualitativo no solo facilitará una comprensión ampliada de los temas abordados, sino que también permitirá establecer conexiones entre los diferentes conceptos estudiados. Con este estudio descriptivo-interpretativo se permite explorar cómo los estudiantes perciben y experimentan los efectos de la música urbana en su vida académica, emocional y social.

Finalmente, el artículo de revisión científica se estructura de la siguiente forma: Resumen, introducción, desarrollo, análisis, conclusiones y referencias bibliográficas.

Desarrollo

Para realizar el estudio del artículo de revisión científica, relacionado con el impacto que tiene la música urbana en los estudiantes de educación terciaria en Nicaragua, se identificarán las variables de investigación: música, música urbana, emociones, tipos de emociones, desarrollo académico y comportamiento social. A continuación, se define y argumenta cada variable.

Música

Según, (Alvarado. 2013. pag. 1) define música como “una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la locación geográfica y épocas históricas” (Angel, Camus y Mansilla, 2008: 18).

De lo expuesto por Alvarado que explica que la música es un arte de expresión creativa en la que los seres humanos la utilizamos para inspirarnos, es importante destacar que en el contexto actual la juventud puede hacer uso de la música para salir del estrés o utilizarlo como medio de recreación en la estimula el sistema auditivo, el pensamiento y la propia actitud al estudio u otra actividad.

Música Urbana

Se define música urbana como un contexto expuesto por (Guerrero. 2022. Pág.12) para “agrupar una serie de distintos estilos que tienen en común orígenes que remiten a contextos urbanos marginalizados y que tienen símbolos alternativos y consumos culturales que lo identifican, como el estilismo y los lugares que transitan en sus tiempos de ocio”.

De lo expuesto por Guerrero que explica que la música urbana es una serie de diversos estilos los cuales tienen un contexto urbano y cultural, que tienen la intención de expresar sentimientos de la vida y un tiempo de recreación, es importante destacar que, en el contexto actual, la juventud hace uso de la música urbana como una forma de expresar lo que sienten y lo que les pasa en sus vidas.

Emociones

Según (Canales. 2019. pag.2) define emociones como “Un conjunto de cambios fisiológicos, cognitivos y motores que surgen de la valoración consciente o inconsciente

de un estímulo, en un contexto determinado y con relación a los objetivos de un individuo en un momento concreto de su vida.”

De lo expresado por Canales, quien explica la emoción como un conjunto de reacciones físicas, mentales y conductuales que surgen de la evaluación consciente o inconsciente de un estímulo en un contexto particular, podemos decir en el ámbito de la música urbana, que este género puede generar respuestas emocionales intensas en los estudiantes de educación terciaria, especialmente cuando sus letras y ritmos reflejan realidades negativas. Esto puede dificultar la regulación emocional, impactando tanto su desempeño académico como sus interacciones sociales al interferir en su capacidad para manejar adecuadamente las emociones.

Tipos de emociones

Las emociones han sido objeto de estudio en diversas teorías psicológicas que intentan clasificar su naturaleza y función. Según (Gómez. 2024), una de las clasificaciones más difundidas es la propuesta por el psicólogo Paul Eckman, quien identificó seis emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa y asco.

La autora señala que las diferencias culturales influyen en cómo cada sociedad nombra y experimenta estas emociones, lo que ha llevado a una diferenciación entre emociones primarias y secundarias. Este argumento refuerza la idea de que, aunque ciertas emociones sean universales, su interpretación y manifestación pueden estar condicionadas por factores culturales y sociales, lo que amplía el análisis sobre la complejidad de las respuestas emocionales humanas.

Desarrollo académico

De acuerdo con (Vega. 2021. pág. 3) define desarrollo académico como “La progresión y mejora del aprendizaje en un entorno educativo, influyendo tanto en las habilidades cognitivas como en la adquisición de conocimientos y competencias”.

Por lo tanto, de lo expuesto por Vega, quien expresa que el desarrollo académico es un proceso continuo que impacta tanto en las habilidades cognitivas como en la adquisición de competencias, consideramos que para que los estudiantes logren un progreso académico adecuado, es imprescindible que estén en un ambiente que favorezca su aprendizaje. En este sentido, la música urbana, que en muchos casos promueve contenidos disruptivos o emocionalmente intensos, podría interferir con la capacidad de

concentración y la dedicación requerida para un aprendizaje efectivo, afectando así el desarrollo de las competencias necesarias para su éxito académico.

Comportamiento social

“Desde la antigüedad, filósofos como Aristóteles ya reconocían la importancia de la sociedad y del comportamiento social en la vida humana, destacando que el ser humano es un animal social cuyas acciones individuales están intrínsecamente vinculadas a las interacciones dentro de la sociedad, donde se forman moralmente y se relacionan con su entorno” (Carrillo, 2018).

El comportamiento social se refiere al conjunto de actitudes, conductas y respuestas que los individuos manifiestan en relación con su entorno social. Estas manifestaciones no solo se ven influenciadas por factores individuales, sino que también están determinadas por la interacción con otros miembros de la sociedad. En el contexto de la educación terciaria, este comportamiento adquiere especial relevancia, ya que los estudiantes no solo se encuentran en una etapa formativa en términos de conocimientos, sino también en su desarrollo social y emocional, lo cual puede verse afectado por diversos factores externos, como la música.

Análisis del desarrollo

Iniciando el análisis del desarrollo del artículo de revisión científica referida a la influencia de la música urbana en las emociones, el desarrollo académico y el comportamiento social de las y los estudiantes de educación terciaria en Nicaragua, se hace pertinente y de forma concreta a continuación el análisis de cada variable revisada con cada uno de los diferentes autores de cada fundamento epistemológico referido al estudio de la música urbana y las variables antes mencionadas.

Según lo detallado por Alvarado (2013), la música no solo sirve como una expresión creativa íntima y cotidiana, sino que también desempeña un papel fundamental en la identidad y cultura de los individuos. Esta capacidad de la música para influir en el estado emocional y social de las personas es particularmente relevante en el contexto actual, donde los jóvenes la utilizan como herramienta para aliviar el estrés y como medio de recreación. Al estimular el sistema auditivo, la música promueve el pensamiento y mejora la actitud hacia diversas actividades, incluyendo el estudio. Por lo tanto, la música se convierte en un recurso valioso para el desarrollo personal y social de la juventud.

En esta línea, Guerrero (2022), sostiene que la música urbana es un conjunto de diversos estilos que contienen palabras marginales, pero también medios culturales en los cuales pueden expresarse por medio de esta música los diferentes sentimientos y es tomada como entretenimiento. En Nicaragua los estudiantes de educación terciaria expuestos a este tipo de música pueden tener afectado su desarrollo académico, pero también el comportamiento social en el cual van a reflejar por todo lo que viven.

Por otro lado, Canales (2019), define las emociones como reacciones fisiológicas, cognitivas y conductuales ante estímulos en un contexto específico. En el contexto de la música urbana, este género puede provocar emociones intensas en los estudiantes de educación terciaria, especialmente cuando sus letras reflejan realidades negativas. Esto puede dificultar la regulación emocional, afectando su rendimiento académico y relaciones sociales. Por ejemplo, escuchar canciones con mensajes negativos podría influir en el estado de ánimo de un estudiante y generar conflictos en sus interacciones.

La música urbana, al influir en las respuestas emocionales de los estudiantes de educación terciaria en Nicaragua, revela cómo en el contexto cultural son afectadas las emociones en la vida académica y social. Gómez (2024) sugiere que estas emociones se desarrollan a partir de experiencias compartidas y normas sociales. En este sentido, la exposición constante a la música urbana no solo evoca emociones básicas como la alegría o el enojo, sino que también fomenta actitudes y comportamientos emocionales duraderos, moldeando aspectos como la identidad, el sentido de pertenencia o, incluso, la rebeldía. Estos efectos complejos se reflejan en el entorno académico, donde las emociones influenciadas por el contexto cultural y el género musical pueden impactar en el rendimiento y la convivencia, demostrando que las emociones no solo responden a una base biológica, sino también a los matices del entorno social y cultural de los estudiantes.

De acuerdo con lo expresado por Vega (2021), el desarrollo académico es un proceso continuo que influye en las habilidades cognitivas y competencias. Para lograr un avance efectivo, es necesario un entorno adecuado para el aprendizaje. La música urbana, por promover contenidos disruptivos, podría afectar la concentración y el rendimiento académico. En Nicaragua, los estudiantes de educación terciaria expuestos a esta música podrían verse afectados su desarrollo académico y su comportamiento social.

Para concluir el análisis del impacto de la música urbana en las emociones y el comportamiento social de los estudiantes, resulta esencial tomar en consideración la

definición del comportamiento social. Como plantea Carrillo (2018), el ser humano está moralmente moldeado por su entorno, lo que sugiere que cualquier estímulo externo, como la música urbana, tiene el potencial de influir en cómo los estudiantes interactúan y responden a su ambiente. En Nicaragua, donde la música urbana ha ganado popularidad entre los jóvenes, su incidencia puede ser determinante en los patrones de comportamiento, afectando no solo su socialización, sino también su desempeño académico y emocional.

Conclusión

En conclusión, el artículo de revisión, realizado mediante una metodología científica literaria, con un enfoque cualitativo y bajo un paradigma socio-crítico, destaca cómo la música urbana popular incide de manera notable en las emociones, el desarrollo académico y el comportamiento social de los y las estudiantes de educación terciaria en Nicaragua. Este género musical tiende a intensificar emociones negativas provocando una disminución en la atención, el compromiso con sus estudios, su dedicación en su progreso académico y su adaptación al entorno, moldeando aspectos críticos en su formación y desarrollo personal.

Referencias

- Alvarado, R. (2013). *La música y su rol en la formación del ser humano*. Facultad de Ciencias Sociales de Chile. Obtenido de https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122098/La_musica_y_su_rol_en_la_formacion_del_ser_humano.pdf
- Canales, A. (2019). *LA EMOCIÓN Y SUS COMPONENTES*. Universidad de Alcalá. Obtenido de <https://grupoleide.com/wp-content/uploads/2019/09/Ana-Blanco-La-emoci%C3%B3n-y-sus-componentes.pdf>
- Carrillo, A. (2018). *Comportamiento social: definición y teorías explicativas*. Obtenido de <https://psicologiymente.com/social/comportamiento-social>
- Gómez, M. I. (2024). *Emoción*. *Enciclopedia Concepto*. Obtenido de <https://concepto.de/emocion/>
- Guerrero, T. (2022). *La música urbana y la representación de las mujeres*. Obtenido de <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/19679.pdf>
- Vega, S. (2021). *La música urbana como medio potencial para el desarrollo de destrezas orales*. Obtenido de Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia : <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/56516/La%20m%c3%basica%20urbana%20como%20medio%20potencial%20para%20el%20desarrollo%20de%20destrezas%20orales%20en%20el%20aprendizaje%20de%20Espa%c3%b1ol%20como%20Lengua%20Extranjera.pdf>